

УДК 631.82

**РАЗРАБОТКА СОСТАВА СМЕСИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В НИЗКИХ ДОЗАХ
С ВЫСОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА****DEVELOPMENT OF COMPOSITION OF MIX OF MINERALS IN LOW DOSES
WITH HIGH BIOLOGICAL ACTIVITY FOR CROP PRODUCTION**©**Касимова Л. В.**

канд. хим. наук, Сибирский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства и торфа — филиал СФНЦА РАН, г. Томск
Россия, casimova28@yandex.ru

©**Kasimova L.**

Ph.D., Federal agency of scientific organizations Siberian Research
Institute of Agriculture and Peat — branch of federal state budgetary
institutions of science of the Siberian Federal Agri-Science Centre of
the Russian Academy of Sciences (sibNIIsHit-branch SFNTSA RAS)
Tomsk, Russia, casimova28@yandex.ru

©**Кравец А. В.**

Сибирский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства и торфа — филиал СФНЦА РАН, г. Томск, Россия
kravets@sibmail.com

©**Kravets A.**

Federal agency of scientific organizations Siberian Research Institute
of Agriculture and Peat — branch of federal state budgetary
institutions of science of the Siberian Federal Agri-Science Centre of
the Russian Academy of Sciences (sibNIIsHit-branch SFNTSA RAS)
Tomsk, Russia, kravets@sibmail.com

Аннотация. Для разработки состава смеси из 6-ти микроэлементов в дозе 10^{-4} – 10^{-7} % с высокой биологической активностью использован метод биотестирования водных растворов микроэлементов и смесей микроэлементов. Установлена высокая биологическая активность водных растворов солей микроэлементов в низкой области концентраций, эквивалентной содержанию их в почве: *Cu, B, Mn* — 0,13–0,20 мг/л; *Co, Mo* — 0,022 и 0,024 мг/л; *Zn* — 0,0011 мг/л. Для каждого элемента определена концентрация в %, обеспечивающая его максимальную биологическую активность: марганец — $2,0 \times 10^{-5}$, медь — $1,3 \times 10^{-5}$, кобальт — $2,1 \times 10^{-6}$; молибден — $2,4 \times 10^{-6}$; цинк — $1,1 \times 10^{-7}$; бор — $1,75 \times 10^{-5}$. Показатели биологической активности достигали по приросту вегетативной массы 2–40%, массы корней — 44–101% к контрольному варианту. Разработаны водные растворы смесей из 6-ти микроэлементов, взятых в концентрации с максимальной биологической активностью. Определены составы водных растворов из 6-ти микроэлементов, которые не оказывают токсичного действия при совместном применении. По приросту массы корней проростков пшеницы выбран состав, содержащий в %: цинк — 10×10^{-7} , молибден — $9,17 \times 10^{-6}$, бор — $1,86 \times 10^{-4}$, марганец — $8,75 \times 10^{-5}$, медь — $1,15 \times 10^{-5}$, кобальт — $0,55 \times 10^{-5}$. По приросту вегетативной массы проростков пшеницы выбран состав, содержащий в %: цинк — 10×10^{-7} , молибден — $9,17 \times 10^{-6}$, бор — $1,86 \times 10^{-4}$, марганец — $1,25 \times 10^{-5}$, медь — $1,15 \times 10^{-5}$, кобальт — $1,45 \times 10^{-5}$. В вегетационном опыте доказаны высокая биологическая активность разработанного состава смеси микроэлементов в низкой концентрации при выращивании пшеницы.

Abstract. To develop the composition of the mixture of 6 trace elements in a dose of 10^{-4} – 10^{-7} % with high biological activity used the method of biotesting of water solutions of minerals and mixtures of minerals. A high biological activity of aqueous solutions of salts of trace elements in low

concentrations equivalent to their content in the soil: Cu, B, Mn — 0.13–0.20 mg/l; Co, Mo — 0.022–0.024 mg/l; Zn — 0.0011 mg/l. For each element the concentration in % order to maximize biological activity: Mn — 2.0×10^{-5} , Cu — 1.3×10^{-5} ; Co — 2.1×10^{-6} ; Mo — 2.4×10^{-6} ; Zn 1.1×10^{-7} ; B — 1.75×10^{-5} . Indicators of biological activity were achieved in the growth of the vegetative mass 2–40%, the mass of roots — 44–101% to the control variant. Developed by aqueous solutions of mixtures of 6 trace elements, taken in a concentration of maximum biological activity. Determined the compositions of water solutions of the 6 trace elements that do not have a toxic effect when used together. The increase in weight of roots of wheat seedlings of the selected composition containing in %: Zn — 10×10^{-7} , Mo — 1.17×10^{-6} , B — 1.86×10^{-4} , Mn — 8.75×10^{-5} , Cu — 1.15×10^{-5} , Co — 0.55×10^{-5} . In the growth of the vegetative mass of wheat seedlings of the selected composition containing in %: Zn — 10×10^{-7} , Mo — 9.17×10^{-6} , B — $1,86 \times 10^{-4}$, Mn — 1.25×10^{-5} , Cu — 1.15×10^{-5} , Co — 1.45×10^{-5} . In vegetative experience proved high biological activity of the designed composition of the mixture of trace elements in low concentrations in the cultivation of wheat.

Ключевые слова: микроэлементы, биологическая активность, смеси микроэлементов в низких дозах.

Keywords: micronutrients, biological activity, mixtures of trace elements in low doses.

Исследованиями Пейве и др. [1, 2] показано, что микроэлементы следует применять в растениеводстве в дозах 0,05–0,2%. Л. В. Касимовой с соавторами [3] проведены исследования по влиянию дозы микроэлементов на биологическую активность смеси микроэлемента и гуминового препарата (оксидата торфа) и установлено, что максимальную эффективность смеси оксидата торфа и микроэлементов проявляют при смешивании гуминового препарата в концентрации 0,001% по ГК и микроэлементов в концентрации 0,05–0,2% (по соли). Совместное применение гуминового препарата с микроэлементами с одной стороны, эффективный прием повышения урожайности сельскохозяйственных культур, с другой стороны, смешивание компонентов приводит к выпадению осадка на основе гуминовых кислот, аминокислот и микроэлементов. Поэтому применять гуминовый препарат и микроэлементы следует либо отдельно, либо смешивать непосредственно перед применением. Разработчики гуминового препарата ГУМИ определили, что только три микроэлемента следует добавлять в гуминовый препарат [4]. Дудурчик с соавторами [5] показали, что водорастворимые комплексы можно получить при условии применения микроэлементов в дозах, значительно ниже, чем концентрация гуминового препарата. Разработка водорастворимых комплексов типа хелата на основе гуминового препарата и микроэлементов по-прежнему актуальна.

В СибНИИСХиТ разрабатываются способ получения и состав хелатов на основе гуминового удобрения из торфа Гумостим и смеси микроэлементов в дозах 10^{-4} – 10^{-7} %. Более высокие дозы микроэлементов вызывают выпадение осадка. Работа выполняется в двух направлениях: 1 — разработка состава водного раствора смеси из 6-ти микроэлементов с высокой биологической активностью, 2 — разработка способа получения и состава комплексного препарата типа хелата на основе гуминового препарата и смеси из 6-ти микроэлементов. В данной работе приведены результаты исследований по первому направлению.

Цель данной работы — разработать состав смеси из 6-ти микроэлементов в дозе 10^{-4} – 10^{-7} % с высокой биологической активностью.

Материал и методы

Объекты исследований — водные растворы 6-ти микроэлементов (сернокислых солей меди, цинка, кобальта, марганца, боной кислоты и молибдата аммония), модельные водные растворы смесей солей микроэлементов, взятых в концентрациях с максимальной

биологической активностью. Минимальные и максимальные дозы микроэлементов брались, исходя из данных по содержанию подвижных форм микроэлементов в почве (Таблица 1) мг/кг сухой почвы: марганец — 1,0–100; медь — 0,9–6,6; кобальт — 0,4–5,0; цинк — 0,2–4,0; молибден — 0,08–0,46; бор — 0,2–1,1 [6].

Теоретически рассчитанные интервалы доз варьирования микроэлементов в лабораторном опыте №1 по биотестированию, мг/100 мл водного раствора: марганец — 2×10^{-6} – 2×10^{-5} ; медь — 2×10^{-5} – $1,3 \times 10^{-4}$; кобальт — 8×10^{-6} – 1×10^{-4} ; цинк — 4×10^{-6} – 8×10^{-5} ; молибден — $1,6 \times 10^{-6}$ – 1×10^{-5} ; бор — 4×10^{-6} – 2×10^{-5} .

В работе использован метод «водных культур» — метод биотестирования водных растворов микроэлементов по стандартной методике [7, 8] по влиянию различных доз микроэлементов на рост и развитие проростков пшеницы. В эксперименте использованы микроудобрения в качестве корневой подкормки растений. В лабораторном опыте №1 схема опыта включала 32 варианта. Контрольный вариант — смесь Прянишникова. Повторность каждого варианта четырехкратная. Количество проростков пшеницы в повторности — 10 штук. Длительность опыта — 14 суток, освещение опыта — круглосуточное. Контролируемые параметры биологической активности: прирост вегетативной массы и массы корней проростков пшеницы сорта Новосибирская — 15. Вегетативную массу и массу корней определяли весовым методом: высушивали при 105 °С и взвешивали на аналитических весах с точностью 0,00001 г.

В лабораторном опыте №2 проведена оценка биологической активности водных растворов смеси из 6-ти микроэлементов, взятых в концентрациях с высокой биологической активностью из опыта №1. Условия проведения и контролируемые показатели опыта №2 аналогичны опыту №1. Уровни и интервалы варьирования факторов (концентраций микроэлементов), матрица планирования эксперимента аналогичны исследованиям в работах [9, 10].

В Таблице 1 показаны уровни и интервалы варьирования факторов. Независимыми переменными (X_j) являлись микроэлементы: X_1 — цинк (Zn); X_2 — молибден (Mo); X_3 — бор (B); X_4 — марганец (Mn); X_5 — медь (Cu); X_6 — кобальт (Co).

Таблица 1.

УРОВНИ И ИНТЕРВАЛЫ ВАРЬИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЛИЯНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СМЕСИ ИЗ 6-ТИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Кодированные значения факторов	Микроэлементы					
	X_1 — цинк	X_2 — молибден	X_3 — бор	X_4 — марганец	X_5 — медь	X_6 — кобальт
Фактор	Концентрации, %					
Нулевой (основной) уровень 0	5×10^{-7}	5×10^{-6}	1×10^{-4}	5×10^{-5}	5×10^{-5}	1×10^{-5}
Интервал варьирования ± 1	$4,55 \times 10^{-7}$	$4,17 \times 10^{-7}$	$0,86 \times 10^{-4}$	$3,75 \times 10^{-5}$	$3,85 \times 10^{-5}$	$0,45 \times 10^{-5}$
Верхний уровень (+1)	10×10^{-7}	$9,17 \times 10^{-6}$	$1,86 \times 10^{-4}$	$8,75 \times 10^{-5}$	$8,85 \times 10^{-5}$	$1,45 \times 10^{-5}$
Нижний уровень (-1)	$0,45 \times 10^{-7}$	$0,83 \times 10^{-6}$	$0,14 \times 10^{-4}$	$1,25 \times 10^{-5}$	$1,15 \times 10^{-5}$	$0,55 \times 10^{-5}$

В Таблице 2 приведена матрица планирования эксперимента в лабораторном опыте №2 по биотестированию водных растворов смеси из 6-ти микроэлементов по фону смеси Прянишникова (X_0).

В вегетационном опыте проведена оценка эффективности полива двух почв выбранным составом водного раствора смеси из 6-ти микроэлементов, имеющего максимальную биологическую активность по приросту массы корней проростков пшеницы из опыта №2, взятого без смеси Прянишникова. Использован состав смеси микроэлементов варианта №15.

Таблица 2.

МАТРИЦА ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЫТА

Вариант опыта	Кодированные значения факторов						
	X_0	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
1	+	+	-	-	-	-	+
2	+	-	-	-	-	-	+
3	+	+	+	-	-	-	-
4	+	-	+	-	-	-	-
5	+	+	-	+	-	-	-
6	+	-	-	+	-	-	-
7	+	+	+	+	-	-	+
8	+	-	+	+	-	-	+
9	+	+	-	-	+	-	-
10	+	-	-	-	+	-	-
11	+	+	+	-	+	-	+
12	+	-	+	-	+	-	+
13	+	+	-	+	+	-	+
14	+	-	-	+	+	-	+
15	+	+	+	+	+	-	-
16	+	-	+	+	+	-	-
17	+	+	-	-	-	+	-
18	+	-	-	-	-	+	-
19	+	+	+	-	-	+	+
20	+	-	+	-	-	+	+
21	+	+	-	+	-	+	+
22	+	-	-	+	-	+	+
23	+	+	+	+	-	+	-
24	+	-	+	+	-	+	-
25	+	+	-	-	+	+	+
26	+	-	-	-	+	+	+
27	+	+	+	-	+	+	-
28	+	-	+	-	+	+	-
29	+	+	-	+	+	+	-
30	+	-	-	+	+	+	-
31	+	+	+	+	+	+	+
32	+	-	+	+	+	+	+

Схема вегетационного опыта:

1. Контроль — полив почвы дистиллированной водой.
2. Полив почвы 250 мл водного раствора смеси из 6-ти микроэлементов.
3. Полив почвы 150 мл водного раствора смеси из 6-ти микроэлементов.
4. Полив почвы 50 мл водного раствора смеси из 6-ти микроэлементов.

Методика закладки вегетационного опыта описана в работе В. Д. Прянишникова [8]. Масса почвы — 3 кг, число растений пшеницы в каждой повторности — 10 шт., повторность — четырехкратная, освещение в течение 12 часов от ламп ДРЛ-250. Использовали почву стационара Поросино — серую лесную, оподзоленную, средне-суглинистую, гумус 3,5% и почву стационара Ново-Архангельское — серую лесную, оподзоленную, тяжело-суглинистую, гумус 4,3%.

Полученные экспериментальные данные обрабатывали при помощи пакетов прикладных программ *Snedecor v.5* [11].

Результаты и их обсуждение

Результаты биотестирования водных растворов микроэлементов в широком интервале концентраций приведены в Таблице 3.

Таблица 3.

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ ПО МЕТОДУ «ВОДНЫХ КУЛЬТУР»

№	Микро-элемент	Доза соли, %	Доза микроэлемента, %	Вегетативная масса 10-ти проростков пшеницы, %	Масса корней 10-ти проростков пшеницы, %
1.	Mn	1×10^{-2}	$2,0 \times 10^{-3}$	122	145
2.	Mn	5×10^{-3}	$1,0 \times 10^{-4}$	112	130
3.	Mn	1×10^{-3}	$2,0 \times 10^{-4}$	115	137
4.	Mn	5×10^{-4}	$1,0 \times 10^{-5}$	107	123
5.	Mn	1×10^{-4}	$2,0 \times 10^{-5}$	128	156*
6.	Mn	5×10^{-5}	$1, \times 10^{-6}$	137*	125
7.	Cu	5×10^{-4}	$1,3 \times 10^{-4}$	109	137
8.	Cu	1×10^{-4}	$2,5 \times 10^{-5}$	120	125
9.	Cu	5×10^{-5}	$1,3 \times 10^{-5}$	135	152*
10.	Cu	1×10^{-5}	$2,5 \times 10^{-6}$	98	116
11.	Cu	5×10^{-6}	$1,3 \times 10^{-6}$	94	94
12.	Co	5×10^{-4}	$1,1 \times 10^{-4}$	101	121
13.	Co	1×10^{-4}	$2,1 \times 10^{-5}$	94	90
14.	Co	5×10^{-5}	$1,1 \times 10^{-5}$	108	132
15.	Co	1×10^{-5}	$2,1 \times 10^{-6}$	102	144
16.	Co	5×10^{-6}	$1,1 \times 10^{-6}$	108	136
17.	Zn	5×10^{-4}	$1,1 \times 10^{-5}$	114*	175*
18.	Zn	1×10^{-4}	$2,3 \times 10^{-5}$	116*	138*
19.	Zn	5×10^{-5}	$1,1 \times 10^{-6}$	130*	174*
20.	Zn	1×10^{-5}	$2,3 \times 10^{-7}$	125*	162*
21.	Zn	5×10^{-6}	$1,1 \times 10^{-7}$	140*	180*
22.	Mo	5×10^{-5}	$2,4 \times 10^{-5}$	123*	162*
23.	Mo	1×10^{-5}	$4,8 \times 10^{-6}$	109*	134
24.	Mo	5×10^{-6}	$2,4 \times 10^{-6}$	140*	201*
25.	Mo	1×10^{-6}	$4,8 \times 10^{-7}$	114	134
26.	Mo	5×10^{-7}	$2,4 \times 10^{-7}$	129*	181*
27.	B	1×10^{-4}	$1,75 \times 10^{-5}$	130*	180*
28.	B	5×10^{-5}	$8,7 \times 10^{-5}$	124*	169*
29.	B	1×10^{-5}	$1,75 \times 10^{-6}$	104	135
30.	B	5×10^{-5}	$8,7 \times 10^{-6}$	124*	176*
Контроль смесь Прянишникова				100	100

Примечание. * — различия показателя с контролем достоверны при $P \leq 0,05$.

Водный раствор сернистого марганца в концентрациях от 1×10^{-5} до 5×10^{-3} % по соли (1×10^{-5} — 2×10^{-3} % по элементу) оказал положительное влияние на рост и развитие проростков пшеницы во всем исследуемом интервале концентраций микроэлемента: прибавка массы корней проростков пшеницы составляла 23–56% к контролю, вегетативной массы — 7–37%.

Максимальная достоверная физиологическая активность достигнута для соли *Mn* в концентрации $1 \times 10^{-4}\%$ по элементу ($2 \times 10^{-5}\%$ по соли).

Положительное влияние на рост и развитие проростков пшеницы серноокислая медь обеспечила в концентрации микроэлемента от 5×10^{-4} до 1×10^{-5} : прирост массы корней составил 16–52%, зеленой массы — 9–35%. Максимальное и достоверное повышение показателей биологической активности получено при концентрации сульфата меди в водном растворе $5 \times 10^{-5}\%$ по соли или $1,3 \times 10^{-5}$ по элементу.

Серноокислый кобальт в концентрациях от 5×10^{-6} до $5 \times 10^{-4}\%$ обеспечил положительное влияние на рост и развитие проростков пшеницы: прирост массы корней составил 21–44%, вегетативной массы — до 8%. Максимальную достоверную физиологическую активность обеспечил кобальт в концентрации $1 \times 10^{-5}\%$ по соли или $2,1 \times 10^{-6}$ по микроэлементу: прирост массы корней достигал 44%, вегетативной массы — 2%.

Следует отметить высокую биологическую активность (особенно по приросту массы корней) водных растворов серноокислого цинка во всем исследуемом интервале концентраций. Максимальные достоверные показатели биологической активности раствора получены при концентрации соли микроэлемента 5×10^{-6} или $1,1 \times 10^{-7}$ микроэлемента: прирост массы корней 80%, вегетативной массы 40%.

Молибдат аммония в исследуемых концентрациях существенно повысил биологическую активность раствора: прирост вегетативной массы до 40%, массы корней до 101%. Максимальное достоверное повышение биологической активности определено при концентрации молибдата аммония 5×10^{-6} по соли и $2,4 \times 10^{-6}$ по микроэлементу.

Водные растворы борной кислоты обеспечили прирост массы корней 35–80%, вегетативной массы — 24–30% к контролю. Максимальные достоверные показатели биологической активности определены при концентрации бора $1 \times 10^{-4}\%$ по кислоте или $1,75 \times 10^{-5}$ по микроэлементу.

Таким образом, по результатам проведенного первого лабораторного опыта по биотестированию водных растворов микроэлементов выявлены концентрации микроэлемента с высокой биологической активностью, представленные в Таблице 4.

Таблица 4.

КОНЦЕНТРАЦИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Микроэлемент	Биологическая активность, % к контрольному варианту		Концентрация микроэлемента в водном растворе с максимальной биологической активностью, %	
	масса корней проростков пшеницы	вегетативная масса проростков пшеницы	по микроэлементу	по соли микроэлемента
Mn	156	137	$2,0 \times 10^{-5}$	1×10^{-4}
Cu	152*	135	$1,3 \times 10^{-5}$	5×10^{-5}
Co	144	102	$2,1 \times 10^{-6}$	1×10^{-5}
Mo	201*	140*	$2,4 \times 10^{-6}$	5×10^{-6}
Zn	180*	140*	$1,1 \times 10^{-7}$	5×10^{-6}
B	180*	130*	$1,75 \times 10^{-5}$	1×10^{-4}

Примечание. * — различия показателя с контролем достоверны при $P \leq 0,05$

По результатам исследований лабораторного опыта №1 были выбраны интервалы концентраций 6-ти микроэлементов с максимальной активностью, которые использованы для оценки биологической активности водных растворов смеси из 6-ти микроэлементов.

В Таблице 5 приведены результаты оценки биологической активности водных растворов смеси из 6-ти микроэлементов из лабораторного опыта №2.

Таблица 5.

ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СМЕСИ ИЗ 6-ТИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
НА НАЧАЛЬНЫЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ

Вариант лабораторного опыта №2	Показатели биологической активности водных растворов смеси из 6-ти микроэлементов, %	
	Сухая вегетативная масса проростков пшеницы	Сухая масса корней проростков пшеницы
1	116,7	107,7
2	92,7	95,2
3	125,5	103,2
4	121,6	109,6
5	129,2	110,0
6	114,6	113,1
7	129,1	118,2
8	115,0	103,5
9	124,2	114,0
10	115,7	105,4
11	107,6	106,4
12	109,4	98,1
13	108,9	96,7
14	113,7	112,7
15	112,6	133,0
16	116,1	115,7
17	117,3	117,8
18	110,8	98,5
19	119,1	112,0
20	113,6	100,8
21	122,3	110,8
22	127,2	108,6
23	118,3	113,3
24	126,0	94,7
25	101,6	90,0
26	124,6	108,5
27	118,2	103,5
28	125,6	101,1
29	125,0	108,9
30	112,6	107,1
31	90,8	92,0
32	92,9	96,5

Результаты исследований показали, что в варианте опыта №2 смесь из 6-ти микроэлементов проявляет токсичное действие на начальный рост и развитие пшеницы, как по приросту вегетативной массы проростков пшеницы (92,7% относительно контрольного варианта — смеси Прянишникова), так и по массе корней проростков (95,2%). В вариантах 12, 18, 24, 25 вегетативная масса проростков достигала 1,6–26,0% к контрольному варианту на фоне слабого развития массы проростков относительно контроля: 90,0–98,5%.

Проведенные исследования позволили определить составы смесей из 6-ти микроэлементов, у которых физиологическая активность водных растворов максимальна по приросту массы корней (Таблица 6).

Таблица 6.

СОСТАВЫ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СМЕСЕЙ ИЗ 6-ТИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ МАКСИМАЛЬНУЮ БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПО ПРИРОСТУ МАССЫ КОРНЕЙ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ

Вариант лабораторного опыта №2	Показатели биологической активности водных растворов из 6-ти микроэлементов, %	
	сухая вегетативная масса проростков пшеницы	сухая масса корней проростков пшеницы
7	129,1	118,2
15	112,6	133,0
16	116,1	115,7
17	117,3	117,8

Максимальная биологическая активность водного раствора из 6-ти смеси микроэлементов по приросту массы корней определена в варианте №15. Состав водного раствора из 6-ти микроэлементов, %: цинк — 10×10^{-7} , молибден — $9,17 \times 10^{-6}$, бор — $1,86 \times 10^{-4}$, марганец — $8,75 \times 10^{-5}$, медь — $1,15 \times 10^{-5}$, кобальт — $0,55 \times 10^{-5}$.

В Таблице 4 определены составы водных растворов смесей из 6-ти микроэлементов, биологическая активность которых максимальна по приросту вегетативной массы пшеницы.

Максимальная биологическая активность водного раствора смеси из 6-ти микроэлементов по приросту вегетативной массы проростков пшеницы определена в варианте №7. Состав водного раствора варианта №7 из 6-ти микроэлементов: цинк — 10×10^{-7} , молибден — $9,17 \times 10^{-6}$, бор — $1,86 \times 10^{-4}$, марганец — $1,25 \times 10^{-5}$, медь — $1,15 \times 10^{-5}$, кобальт — $1,45 \times 10^{-5}$.

Таблица 7.

СОСТАВЫ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СМЕСЕЙ ИЗ 6-ТИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОТОРЫХ МАКСИМАЛЬНА ПО ПРИРОСТУ ВЕГЕТАТИВНОЙ МАССЫ ПШЕНИЦЫ

Вариант лабораторного опыта №2	Показатели биологической активности водных растворов из 6-ти микроэлементов, %	
	сухая вегетативная масса проростков пшеницы	сухая масса корней проростков пшеницы
3	125,5	103,2
5	129,2	110,0
7	129,1	118,2
22	127,2	108,6
24	126,0	94,7
28	125,6	101,1
29	125,0	108,9

По результатам исследований определены составы водных растворов из 6-ти микроэлементов, которые не оказывают токсичного действия при совместном применении.

Два выбранных состава отличаются друг от друга по содержанию марганца и кобальта. При этом для лучшего нарастания вегетативной массы проростков пшеницы марганца следует брать на $7,5 \times 10^{-5}\%$ больше, кобальта — на $0,9 \times 10^{-5}\%$ меньше.

Результаты вегетационного опыта по влиянию корневой подкормки водным раствором смеси из 6-ти микроэлементов варианта №15 из опыта №2 на вегетативную массу яровой пшеницы на двух почвах представлены в Таблице 8.

Таблица 8.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИВА ПОЧВЫ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ СМЕСИ ИЗ 6-ТИ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ВЕГЕТАТИВНУЮ МАССУ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ДВУХ
ПОЧВАХ В УСЛОВИЯХ ВЕГЕТАЦИОННОГО ОПЫТА

Вариант опыта	Вегетативная масса пшеницы на почве стационара Поросино		Вегетативная масса пшеницы на почве стационара Новоархангельское	
	г	%	г	%
1. Контроль — полив почвы дистиллированной водой	20,036	100	18,299	100
2. Полив почвы 250 мл водного раствора смеси из 6-ти микроэлементов	23,478*	117*	25,014*	137*
3. Полив почвы 150 мл водного раствора смеси из 6-ти микроэлементов	25,105*	125*	25,578*	140*
4. Полив почвы 50 мл водного раствора смеси из 6-ти микроэлементов	25,584*	128*	26,166*	143*

Примечание. * — различия показателя с контролем достоверны при $P \leq 0,05$.

Корневая подкормка водным раствором смеси из 6-ти микроэлементов оказала достоверно положительное влияние на рост и развитие пшеницы во всех вариантах опыта. Прирост вегетативной массы составил от 17% до 43% (по сравнению с контролем). Такое повышение биомассы подтверждает правильность концентраций выбранного состава смеси микроэлементов. Кроме того, аналогичный состав смеси может быть использован для опрыскивания вегетирующих растений.

Выводы:

1. Установлена высокая физиологическая активность водных растворов солей микроэлементов в низкой области концентраций, эквивалентной содержанию их в почве: *Си*, *В*, *Mn* — 0,13–0,20 мг/л; *Со*, *Мо* — 0,022 и 0,024 мг/л; *Zn* — 0,0011 мг/л. Показатели физиологической активности исследованных микроэлементов колебались по приросту массы корней от 16 до 101%, по приросту вегетативной массы — от 1 до 40% к контрольному варианту.

2. Для каждого элемента определена концентрация (%), обеспечивающая его максимальную физиологическую активность: марганец — $2,0 \times 10^{-5}$, медь — $1,3 \times 10^{-5}$, кобальт — $2,1 \times 10^{-6}$; молибден — $2,4 \times 10^{-6}$; цинк — $1,1 \times 10^{-7}$; бор — $1,75 \times 10^{-5}$. Показатели физиологической активности достигали по приросту вегетативной массы 2–40%, массы корней — 44–101% к контрольному варианту.

3. Разработаны составы водных растворов смесей из 6-ти микроэлементов, в которых микроэлемент включен в концентрации с максимальной биологической активностью.

4. По результатам исследований определены составы водных растворов из 6-ти микроэлементов, которые не оказывают токсичного действия при совместном применении:

–по приросту массы корней проростков пшеницы выбран состав водного раствора из 6-ти микроэлементов, содержащий в %: цинк — 10×10^{-7} , молибден — $9,17 \times 10^{-6}$, бор — $1,86 \times 10^{-4}$, марганец — $8,75 \times 10^{-5}$, медь — $1,15 \times 10^{-5}$, кобальт — $0,55 \times 10^{-5}$.

–по приросту вегетативной массы проростков пшеницы выбран состав водного раствора из 6-ти микроэлементов, содержащий, %: цинк — 10×10^{-7} , молибден — $9,17 \times 10^{-6}$, бор — $1,86 \times 10^{-4}$, марганец — $1,25 \times 10^{-5}$, медь — $1,15 \times 10^{-5}$, кобальт — $1,45 \times 10^{-5}$.

5. Установлено, что два выбранных состава смесей микроэлементов отличаются друг от друга по содержанию марганца и кобальта. При этом для лучшего нарастания вегетативной массы проростков пшеницы марганца следует брать на $7,5 \times 10^{-5}\%$ больше, кобальта — на $0,9 \times 10^{-5}\%$ меньше.

6. В вегетационном опыте доказаны высокая биологическая активность водного раствора смеси микроэлементов в низкой концентрации при выращивании пшеницы.

Список литературы:

1. Пейве Я. В. Биохимия почв. М.: Сельхозиздат, 1961. 422 с.
2. Методические рекомендации по применению микроудобрений. М., 1977. 33 с.
3. Касимова Л. В., Кравец А. В. Комплексные составы гуминового препарата с микроэлементами для выращивания яровой пшеницы // Достижения науки и техники АПК. 2012. № 5. С. 24–26.
4. Шаяхметов И. Т., Кузнецов В. И., Гилязетдинов Ш. Я. и др. Защитно–стимулирующие и адаптогенные свойства препарата ГУМИ — биоактивированной формы гуминовых кислот. Эффективность его использования в сельском хозяйстве. Уфа, 2000. 102 с.
5. Дударчик В. М., Коврик С. И., Смычник Т. П. Возможность использования торфощелочных суспензий для очистки металлсодержащих растворов / Научные сообщения. Вып. 20. С. 147–150.
6. Агрохимия / Под ред. Б. А. Ягодина. М.: Агропромиздат, 1989. С. 323–347.
7. Батурич Ю. Н. К обоснованию методики определения агрономической эффективности естественного торфа // Проблемы использования торфа и торфяных месторождений. Минск: Наука и техника, 1976. С.35–44.
8. Прянишников Д. Н. Избранные сочинения в трех томах. Т. 2. Частное земледелие. М: Колос, 1965. 708 с.
9. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. Программированное введение в планирование эксперимента. М.: Наука. 1971. 176 с.
10. Налимов В. В. Теория эксперимента. М.: Наука. 1965. 412 с.
11. Сорокин О. Д. Прикладная статистика на компьютере. Новосибирск, 2004. 162 с.

References:

1. Peive Ya. V. Biokhimiya pochv. M.: Selkhozizdat, 1961. 422 p.
2. Metodicheskie rekomendatsii po primeneniyu mikroudobrenii. M., 1977. 33 p.
3. Kasimova L.V., Kravets A.V. Kompleksnye sostavy guminovogo preparata s mikroelementami dlya vyrashchivaniya yarovoi pshenitsy. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2012. No 5. Pp. 24–26.
4. Shayakhmetov I. T., Kuznetsov V. I., Gilyazetdinov Sh. Ya. i dr. Zashchitno–stimuliruyushchie i adaptogennye svoystva preparata GUMI — bioaktivirovannoi formy guminovykh kislot. Effektivnost ego ispolzovaniya v selskom khozyaistve. Ufa, 2000. 102 p.
5. Dudarchik V. M., Kovrik S. I., Smychnik T. P. Vozmozhnost ispolzovaniya torfoshchelochnykh suspenszii dlya ochistki metallsoedержashchikh rastvorov / Nauchnye soobshcheniya. Vyp. 20. Pp. 147–150.
6. Agrokimiya / Pod red. B. A. Yagodina. M.: Agropromizdat, 1989. Pp.323–347.
7. Baturin Yu. N. K obosnovaniyu metodiki opredeleniya agronomicheskoi effektivnosti estestvennogo torfa // Problemy ispolzovaniya torfa i torfyanykh mestorozhdenii. Minsk: Nauka i tekhnika, 1976. Pp.35–44.
8. Pryanishnikov D. N. Izbrannye sochineniya v trekh tomakh. T. 2. Chastnoe zemledelie. M: Kolos, 1965. 708 p.
9. Adler Yu. P., Markova E. V., Granovskii Yu. V. Planirovanie eksperimenta pri poiske optimalnykh uslovii. Programmirovannoe vvedenie v planirovanie eksperimenta. M.: Nauka. 1971. 176 p.
10. Nalimov V. V. Teoriya eksperimenta. M.: Nauka. 1965. 412 p.
11. Sorokin O. D. Prikladnaya statistika na kompyutere. Novosibirsk, 2004. 162 p.

*Работа поступила
в редакцию 15.09.2016 г.*

*Принята к публикации
19.09.2016 г.*